

EFEITO TERAPÊUTICO DO EXTRATO DE *MATRICARIA CHAMOMILLA L.* NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE ANSIEDADE

INTRODUÇÃO

A ansiedade é uma resposta natural do ser humano a situações de perigo ou estresse, representando um fator evolutivo de defesa. Todavia, em excesso, torna-se um problema de saúde, causando sofrimento à pessoa. A etiologia do transtorno não é totalmente conhecida; no entanto, pesquisas indicam modificações estruturais e funcionais no cérebro, resultantes de fatores genéticos e ambientais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

A *Matricaria chamomilla L.*, também conhecida como *Matricaria recutita L.* ou camomila, é uma planta medicinal originária da Europa, amplamente cultivada em países como França, Rússia e Brasil (SINGH et al., 2010).

Figura 1: *Matricaria recutita*

Fonte: (HILLE, 2007)

OBJETIVO

Analisar o efeito terapêutico da *Matricaria chamomilla L.* no tratamento do transtorno de ansiedade.

METODOLOGIA

Revisão bibliográfica realizada por meio de buscas em bases de dados como *PubMed*, *Google Scholar*, *SciELO* e repositórios de universidades, utilizando palavras-chave relacionadas, tais como: “ansiedade”, “*Matricaria chamomilla L.*” e “camomila”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A camomila é frequentemente utilizada pela população para o alívio da ansiedade. Todavia, os estudos sobre seus efeitos ansiolíticos ainda são escassos. A apigenina, flavonoide presente na planta, é apontada como o principal composto com efeito relaxante, atuando nos receptores GABA e de glutamato (ROCHA et al., 2022).

A ação farmacológica da planta está relacionada às flores, que contêm flavonoides e óleos voláteis responsáveis pelos seus efeitos terapêuticos. Ela pode ser utilizada na forma de chás ou medicamentos fitoterápicos (ANVISA, 2019).

Cerca de 4% da população mundial apresenta níveis elevados de ansiedade, necessitando de atendimento médico. Devido aos efeitos colaterais dos medicamentos tradicionais, como benzodiazepínicos e antidepressivos, cresce a busca por tratamentos fitoterápicos. Estudos indicam que a camomila pode aliviar sintomas de ansiedade leve, tensão pré-menstrual, pós-menopausa e insônia, sem efeitos colaterais. O metabólito responsável por esses efeitos é a apigenina, que atua modulando neurotransmissores (SAADATMAND et al., 2024).

Figura 2: Apigenina

Fonte: (ROCHA et al., 2022)

CONCLUSÃO

De acordo com os dados consultados, conclui-se que a *M. chamomilla L.* apresenta perfil terapêutico no manejo da ansiedade. A apigenina explica o uso tradicional. No entanto, são necessárias mais pesquisas para comprovar sua eficácia.

REFE RÊNCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. [...] **Ansiedade no Adulto**. 2023. Disponível em: <https://abre.ai/mOPv>. Acesso em: 22 maio 2025.

SINGH, Ompal et al. **Chamomile** [...]. 2010. Disponível em: <https://abre.ai/mOPy>. Acesso em: 23 maio 2025.

ANVISA. **Farmacopeia** [...]. 2019. Disponível em: <https://abre.ai/mOPD>. Acesso em: 21 maio 2025.

ROCHA, Natasha Alves et al. [...] **Camomila** [...]. 2022. Disponível em: <https://abre.ai/mOPG>. Acesso em 18 maio 2025.

SAADATMAND, Sogand et al. [...] **Chamomile** [...] 2024. Disponível em: <https://abre.ai/mOPK>. Acesso em: 18 maio 2025.